

**EDUCAÇÃO FINANCEIRA E MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS COMO FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO
AO ENDIVIDAMENTO E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS NO
AGRONEGÓCIO**

DOI: 10.5281/zenodo.17939579

Vítor de Aguiar Coelho
Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura
Tocantinense
vitoraguiar94@outlook.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1126205895514739>

Sthywisson Dheyfsson Martins Barros Soares Messias
Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura
Tocantinense
sthywisson@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7167718139929644>

Suelen Lobo Castro
Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura
Tocantinense
suelenlobo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0790470831484168>

Amilcar Benevides Bezerra Gerais
Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura
Tocantinense
amilcarbb@yahoo.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4431493596599142>

Joyce Coelho Nogueira
Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura
Tocantinense
cnogueira06@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6997483899318569>

Leonardo de Andrade Carneiro
Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
leonardo.andrade@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia da Silva
Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
valdirene.silva0@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT05: Gestão Educacional e Políticas Públicas.

O presente estudo, de natureza iminentemente comparativa e analítica, investiga os obstáculos enfrentados pela agricultura familiar no acesso a recursos financeiros e na gestão econômica de suas atividades, analisando dois contextos distintos na América Latina: o município de Seropédica (Brasil) e o município de Pasca (Colômbia). O objetivo central foi compreender como a falta de educação financeira e as barreiras institucionais impactam a sustentabilidade e o desenvolvimento do setor agrícola. A metodologia adotada consistiu em uma abordagem qualitativa e experimental, com aplicação de questionários, entrevistas semiestruturadas e intervenções pedagógicas (cursos de extensão e capacitação destinados a fomentar a autonomia decisória e o aprimoramento das competências gerenciais) junto aos produtores rurais de ambas as localidades. Os resultados revelaram cenários complementares de fragilidade econômica no setor do agronegócio. No caso brasileiro, identificou-se o "Paradoxo do Crédito", onde, apesar da oferta de recursos subsidiados via PRONAF, o acesso é bloqueado por entraves burocráticos, especificamente a exigência de regularização fundiária e garantias incompatíveis com a realidade local, as quais, paradoxalmente, inviabilizam a plena fruição das políticas públicas estatais já existentes. Já no contexto colombiano, o problema central reside na acentuada falta de conhecimento financeiro, levando a decisões de investimento inadequadas, endividamento informal e ausência de poupança, refletindo baixos índices de desempenho em letramento financeiro, configurando, destarte, um cenário de acentuada vulnerabilidade cognitiva acerca dos complexos mecanismos do mercado. Em ambos os casos, notou-se uma desorganização financeira, caracterizada pela mistura de recursos pessoais e produtivos, o que deflagra a patente inexistência de uma racionalidade contábil minimamente segregada. Através do estudo, foi possível constatar que, embora a educação financeira seja um pilar fundamental e demandado pelos agricultores, ela deve ser acompanhada de ajustes estruturais nas políticas públicas. É necessária a revisão dos requisitos de garantias bancárias e a modernização das práticas de gestão para mitigar as incertezas do setor e promover a inclusão financeira efetiva, assegurando, em última instância, a desejada perenidade socioeconômica deste segmento produtivo vital.

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Crédito Rural; Educação Financeira; Gestão Agrícola; PRONAF.

Agradecimentos: Agradecemos à Desembargadora Ângela Issa Haonat, aos Juízes de Direito Esmar Custódio Vêncio Filho e Roni clay Alves de Moraes pelos apontamentos realizados na banca de apresentação prévia, mormente no tocante à importância do papel da conciliação como método de resolução de conflitos aos produtores rurais no âmbito da recuperação judicial. Ainda, agradecemos aos professores orientadores Leonardo de Andrade Carneiro e Valdirene Cássia da Silva pela contribuição na construção deste trabalho e a defesa implacável em prol da educação financeira rural e o impacto social que o objetivo irá implementar.

Referências

VASCONCELLOS, Iraci Matos et al. Educação financeira e acesso ao crédito na agricultura familiar: reflexões sobre o PRONAF e as barreiras institucionais. Retratos de Assentamentos, v. 27, n. 2, p. 39–60, 2024. DOI: <https://doi.org/10.25059/2527-2594/retratosdeassentamentos/2024.v27i2.620>.

BAQUERO, Estefanía; ROCHA, Paola; HERNÁNDEZ, José Armando. La educación financiera y el sector rural: Caso de estudio Pasca, Cundinamarca. Revista de la Universidad de la Salle, v. 1, n. 79, p. 277–293, 2019. DOI: <https://doi.org/10.19052/ruls.vol1.iss79.15>.